

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743990>

УДК: 618.15-002+618.173+615.835

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТОУРИНАРНЫМ МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ВАГИНИТОМ

Д.А. Горячева, В.Д. Курицына,
студентки 6 курса лечебного факультета

Г.О. Гречканев,
д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии,
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России,
г. Нижний Новгород

Т.В. Котова,
к.м.н., главный врач,
Университетская клиника ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет» Минобра России,
г. Москва

Н.П. Углова,
врач акушер-гинеколог,
ООО "Ника Спринг Мед",
г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассматривается эффективность озонотерапии у пациенток с изолированной формой генитоуринарного менопаузального синдрома (ГУМС), осложненного развитием неспецифического вагинита. Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС), складывающийся из проявлений атрофии наружных половых органов, влагалища и нижнего отдела мочевыделительного тракта, является одной из актуальных проблем гинекологии, его распространенность в популяции с возрастом достигает 70-80 %. В исследовании была применена озонотерапия в виде локальных аппликаций озонированного оливкового масла. Для реализации поставленной цели было обследовано 40 пациенток в возрасте от 48 до 52 лет с длительностью постменопаузы $2,3 \pm 1,1$ года. Для оценки эффективности лечения пациенткам проводили комплексное клинико-лабораторное исследование. В заключении кратко разбирается, что противoinфекционное действие озона в совокупности с

эпителизирующим влиянием способствует купированию воспалительного процесса и восстановлению характеристик ткани влагалища.

Ключевые слова: генитоуринарный менопаузальный синдром, неспецифический вагинит, озонированное оливковое масло, биоценоз влагалища

APPLICATION OF OZONE THERAPY IN PATIENTS WITH GENITOURINARY MENOPAUSAL SYNDROME AND NON-SPECIFIC VAGINITIS

D.A. Goryacheva, V.D. Kuritsyna,
6th year students

G.O. Grechkaney,
Professor,

Privolzhskiy Research Medical University, Nizhny Novgorod

T.V. Kotova,
chief physician,

Russian state social University,
Moscow

N.P. Uglanova,
Doctor,

Medical Center «Nika Spring»,
Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses the effectiveness of ozone therapy in a patient with an isolated form of genitourinary menopausal syndrome (GUMS), complicated by the development of nonspecific vaginitis. Genitourinary menopausal syndrome (GUMS), which consists of manifestations of atrophy of the external genitalia, vagina and lower urinary tract, is one of the urgent problems of gynecology, its prevalence in the population reaches 70-80 % with age. The study used ozone therapy in the form of local applications of ozonated olive oil. To achieve this goal, 40 patients aged 48 to 52 years with a postmenopausal duration of 2.3 ± 1.1 years with genitourinary menopausal syndrome. To assess the effectiveness of treatment, patients underwent a comprehensive clinical and laboratory study. In conclusion, it is briefly discussed that the anti-infectious effect of ozone in combination with the epithelizing effect contributes to the relief of the

inflammatory process and the restoration of the characteristics of the vaginal tissue.

Keywords: genitourinary menopausal syndrome, nonspecific vaginitis, ozonated olive oil, vaginal biocenosis

Введение. Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС), включающий проявления атрофии наружных половых органов, влагалища и нижнего отдела мочевыделительного тракта, является одной из актуальных проблем гинекологии [1-3]. Среди его проявлений ощущение сухости во влагалище, диспареуния, дизурические расстройства, резко снижающие качество жизни пациенток [4, 5]. Утрата вагинальным эпителием своих морфофункциональных свойств, снижение иммунологической защиты приводит к высокой частоте развития неспецифических вагинитов на фоне ГУМС за счет реализации патогенных свойств нозокомиальной флоры, вегетирующей в нижнем отделе полового тракта. Патогенетическое лечение ГУМС основывается на использовании эстрогенов в составе комбинированной менопаузальной гормональной терапии или (при изолированной форме заболевания) локального применения как правило эстриола [6-9], а при развитии воспалительного процесса во влагалище – антимикробных препаратов широкого спектра действий в виде топических форм.

Было установлено [10, 11], что эстрогены усиливают кровообращение, стимулируют увеличение пролиферации эпителия и утолщение мышечной оболочки влагалища, причем одним из механизмов этого является уменьшение потерь специального белка фибулина-5, регулирующего синтез эластина.

Несмотря на то, что низкодозированная локальная терапия эстриолом не сопровождается повышением уровня эстрогенов в крови, существует ряд ограничений и противопоказаний даже для такой формы гормональной терапии. Это в первую очередь касается категории пациенток с высоким риском рака молочной железы или перенесших это заболевание [12].

Цель исследования. Выяснить лечебные возможности озонотерапии в виде вагинальных аппликаций озонированного оливкового масла при неспецифическом вагините, ассоциированном с менопаузальным генитоуринарным синдромом.

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели было обследовано 40 пациенток в возрасте от 48 до 52

лет (средний возраст составил $49,2 \pm 2,4$ года) с длительностью постменопаузы $2,3 \pm 1,1$ года с генитоуринарным менопаузальным синдромом (без других признаков климактерического синдрома) в сочетании с неспецифическим бактериальным вагинитом. В I группе (20 пациенток) для купирования патологического процесса использовали аппликации озонированного оливкового масла серии ОТРИ 6000 на стенки влагалища курсом 12-14 процедур ежедневно. Во II группе (20 пациенток) применяли вагинальные свечи, содержащие 0,5 мг эстриола (противопоказаний для местного применения эстриола у больных не было) 14 дней по 1 свече утром курсом с последующим постепенным снижением дозы до 1 свечи 1 раз в неделю (общая длительность 2 месяца). Параллельно во II группе использовали вагинальные свечи, содержащие тернидазол – 200 мг, неомицина сульфат – 100 мг (65 000 МЕ), нистатин – 100 000 МЕ, преднизолон метасульфобензоат натрия – 4,7 мг (преднизолон 3 мг) по 1 свече вечером курсом 10 дней. Параллельно с антимикробной терапией проводилось лечение препаратом, содержащим штамм лактобактерий LSR 35 в виде вагинальных свечей курсом 14 дней.

Для оценки эффективности лечения пациенткам проводили комплексное клинико-лабораторное исследование.

При гинекологическом исследовании оценивали развитие наружных половых органов, характер оволосения, состояние слизистой влагалища и шейки матки, степень атрофических изменений, наличие патологических выделений, петехиальных кровоизлияний, явлений отека, эластичность и степень гидратации тканей влагалища, количество трансудата, состояние мышц тазового дна. Для объективизации полученных данных использовали вычисление показателя индекса здоровья влагалища (ИЗВ), определяющий степень атрофии слизистой влагалища по 5 параметрам (эластичность влагалища, выделения из влагалища, pH, внешний вид слизистой оболочки, гидратацию влагалища).

Кислотность влагалищной среды определяли с использованием полосок «Кольпо-тест pH».

Для оценки созревания клеток эпителия влагалища материал соскоба, полученный из верхней трети влагалища, окрашивали по Папаниколау для дальнейшего цитологического исследования с подсчетом индекса созревания эпителия влагалища (ИСЭВ) по формуле: $ИСЭВ = 0,5x \text{ кол-во промежуточных клеток (\%)} + 1 \times \text{кол-во}$

поверхностных клеток (%). Трактовка ИСЭВ: тяжелая степень атрофии – < 49 %, легкая степень атрофии – 49,0 %-64,9 %, норма – ≥ 65 %.

Данные исследования проводили дважды – до начала лечения и через 3 недели.

Для статистической обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ Statistica 10. Для сравнения групп по количественным признакам применяли непараметрический тест Манна-Уитни (U-тест) для независимых совокупностей. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Опрос пациенток выявил жалобы на патологические выделения из влагалища, которым ранее предшествовало ощущение сухости, явления прогрессирующей диспареунии.

Гинекологический осмотр демонстрировал уменьшенную складчатость стенок влагалища, наличие патологических белей преимущественно желтоватого оттенка. Слизистая влагалища, интроитуса и малых половых губ имела сниженную увлажненность, была гиперемирована. Показатель индекса здоровья влагалища составил в I группе $14,0 \pm 2,0$ балла, во II группе $15,0 \pm 1,0$ балла.

ИСЭВ составил в I группе $56,0 \pm 0,1$ %, во II группе $54,0 \pm 0,1$ %.

У женщин I группы pH влагалища составил $6,2 \pm 0,2$, во II группе $5,9 \pm 0,3$.

Бактериоскопическое исследование выявило у всех пациенток картину неспецифического вагинита, а бактериологическое исследование продемонстрировало ассоциативный характер условно-патогенной микрофлоры в качестве этиологического фактора.

Озонотерапия не сопровождалась какими-либо побочными действиями. Пациентки ощущали легкое жжение, не сопровождавшееся усилением гиперемии. Явлений индивидуальной непереносимости отмечено не было, процедуры переносились больными хорошо.

Оценка динамики клинических симптомов на фоне сравниваемых способов лечения показала сопоставимую финальную результативность в отношении проявлений воспаления при различном темпе их купирования. Жалобы на патологические бели, дискомфорт при половом акте, гиперемия влагалища исчезали в I группе к 8 дню лечения, во II группе – сохранялись вплоть до 12-15 дня от начала терапии.

По данным бактериоскопии (табл. 1) у большинства (80 %) пациенток после озонотерапии было достигнуто состояние нормоценоза,

у 20 ± 1 % больных I группы по завершении лечения отмечался промежуточный тип мазка, для которого характерны умеренное или незначительное количество представителей нормофлоры (лактобактерий) с одновременным присутствием, кокков, палочек, лейкоцитов, макрофагов, клеток эпителия.

Бактериологическое исследование отделяемого влагалища показало, что озонотерапия оказывает очевидно большее воздействие на условно-патогенную флору, чем медикаментозная терапия (табл. 2). Обсемененность влагалища *E.coli* уменьшилось с $12,2 \pm 0,8 \times 10^7$ до $8,5 \pm 0,1 \times 10^4$ КОЕ/мл, т. е. в 1430 раз, *Staphylococcus aureus* – с $11,5 \pm 0,7 \times 10^6$ до $9,1 \pm 0,8 \times 10^3$ КОЕ/мл, т.е. в 1260 раз, *Staphylococcus epidermidis* – с $15,6 \pm 0,4 \times 10^6$ КОЕ/мл до $2,7 \pm 0,4 \times 10^3$ КОЕ/мл, т.е. в 5770 раз, *Klebsiella pneumoniae* – с $8,8 \pm 0,7 \times 10^6$ до $1,9 \pm 0,5 \times 10^3$ КОЕ/мл, т.е. в 4630 раз, *Enterococcus faecalis* – с $14,0 \pm 0,5 \times 10^6$ до $6,4 \pm 0,9 \times 10^3$ КОЕ/мл, т.е. в 2180 раз (различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$).

Таблица 1 – Влияние озонотерапии (I группа) и традиционного лечения (II группа) на показатели микроскопии вагинального мазка у больных с генитоуринарным менопаузальным синдромом и неспецифическим вагинитом

Типы биоценоза влагалища	Группы пациенток	До лечения	После лечения
Нормоценоз	I(n=20)	0 %	80 %
	II(n=20)	0 %	50 %
Промежуточный тип	I(n=20)	0 %	20 %
	II(n=20)	0 %	50 %
Вагинит неспецифический	I(n=20)	100 %	0 %
	II(n=20)	100 %	0 %

Во II группе снижение обсемененности эпителия влагалища условно-патогенными микроорганизмами было не столь значительным. Так, содержание *E.coli* уменьшилось с $9,6 \pm 0,5 \times 10^7$ до $8,8 \pm 0,3 \times 10^5$ КОЕ/мл, т.е. в 109 раз, *Staphylococcus aureus* – с $10,1 \pm 0,5 \times 10^7$ до $3,9 \pm 0,5 \times 10^5$ КОЕ/мл, т.е. в 258 раз, *Staphylococcus epidermidis* – с $6,9 \pm 0,4 \times 10^6$ КОЕ/мл до $1,8 \pm 0,4 \times 10^5$ КОЕ/мл, т.е. в 38 раз, *Klebsiella pneumoniae* – с $17,2 \pm 0,9 \times 10^6$ до $4,8 \pm 0,6 \times 10^4$ КОЕ/мл, т.е. в 358 раз, *Enterococcus faecalis*

– с $7,6 \pm 0,4 \times 10^6$ до $2,4 \pm 0,7 \times 10^4$ КОЕ/мл, т.е. в 316 раз (различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$).

Показатель ИЗВ после лечения составил в I группе $21,0 \pm 1,0$ балла, во II группе $18,0 \pm 1,0$ баллов, что меньше, чем в I группе (различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$).

ИСЭВ после лечения в I группе увеличился до $65,0 \pm 1,0$, что соответствует нижней границе нормы. Во II группе ИСЭВ также повысился, но только до $60,0 \pm 0,5$, что соответствует легкой атрофии (различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$).

У женщин I группы рН влагалища уменьшился в 1,48 раза до $4,2 \pm 0,2$, что меньше, чем во II группе, где показатель снизился в 1,2 раза до $5,0 \pm 0,1$ (различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$).

Таблица 2 – Влияние озонотерапии (I группа) и традиционного лечения (II группа) на выявляемость микроорганизмов во влагалище у больных с генитоуринарным менопаузальным синдромом и неспецифическим вагинитом (абс.ч).

Вид микроорганизма	I группа		II группа	
	До лечения, КОЕ/мл	После лечения, КОЕ/мл	До лечения, КОЕ/мл	После лечения, КОЕ/мл
E.coli	$12,2 \pm 0,8 \times 10^7$	$8,5 \pm 0,1 \times 10^4*$	$9,6 \pm 0,5 \times 10^7$	$8,8 \pm 0,3 \times 10^5*$ **
Staphylococcus aureus	$11,5 \pm 0,7 \times 10^6$	$9,1 \pm 0,8 \times 10^3*$	$10,1 \pm 0,5 \times 10^7$	$3,9 \pm 0,5 \times 10^5*$ **
Staphylococcus epidermidis	$15,6 \pm 0,4 \times 10^6$	$2,7 \pm 0,4 \times 10^3*$	$6,9 \pm 0,4 \times 10^6$	$1,8 \pm 0,4 \times 10^5*$ **
Klebsiella pneumoniae	$8,8 \pm 0,7 \times 10^6$	$1,9 \pm 0,5 \times 10^3*$	$17,2 \pm 0,9 \times 10^6$	$4,8 \pm 0,6 \times 10^4*$ **
Enterococcus faecalis	$14,0 \pm 0,5 \times 10^6$	$6,4 \pm 0,9 \times 10^3*$	$7,6 \pm 0,4 \times 10^6$	$2,4 \pm 0,7 \times 10^4*$ **

Примечание:

* – различия показателя до и после лечения считались значимыми при уровне $p < 0,05$;

** – различия показателя в группах считались значимыми при уровне $p < 0,05$.

Ощущение сухости во влагалище и симптомы диспареунии купировались у пациенток, получавших озонотерапию, после окончания курса лечения, т.е. через 12-14 дней в нескольких случаях терапия озонированным оливковым маслом была продолжена до 17 дней. У больных II группы данные проявления ГУМС сохранялись, постепенно уменьшаясь, в течение 20-25 дней.

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют об эффективности озонотерапии как в отношении неспецифического вагинита, так и лежащего в основе его развития генитоуринарного менопаузального синдрома [1-5]. Полученные результаты не противоречат данным литературы [13, 14], свидетельствующим о выраженном трофическом и противовоспалительном действии озона при различных патологиях. При этом локальная форма применения озона является безопасной с точки зрения любых сопутствующих заболеваний, что является безусловным преимуществом.

Рисунок 1 – Динамика рН влагалищного содержимого на фоне озонотерапии (I группа) и традиционного лечения (II группа).

Примечание: * – различия считались значимыми при уровне $p < 0,05$

Заключение. В результате исследования было показано, что озонотерапия в виде аппликаций озонированного оливкового масла на стенки влагалища оказывает позитивный эффект на проявления неспецифического вагинита, ассоциированного с генитоуринарным менопаузальным синдромом. Противовирусное действие озона в совокупности с эпителизирующим влиянием способствует купированию воспалительного процесса и восстановлению характеристик ткани влагалища. Очевидно, что данный результат ограничен во времени в связи с прогрессирующим течением ГУМС, что, вероятно, потребует повторных курсов лечения, периодичность которых будет определена в ходе дальнейшей работы.

Список литературы

- [1] Генитоуринарный менопаузальный синдром: диагностика и принципы лечения (краткие клинические рекомендации). / Е.И. Ермакова, В.Е. Балан, Е.В. Тихомирова, И.Н. Лазарева, А.В. Лапина, Е.М. Панина. // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2017. № 6. 89-95 с.
- [2] Лечение генитоуринарного синдрома в постменопаузе: результаты опроса акушеров-гинекологов России. // Мед. совет. – 2017. № 13. 157-164 с.
- [3] Phillips N.A. Genitourinary syndrome of menopause: common problem, effective treatments. / N.A. Phillips, G.A. Bachmann. // Cleve Clin J Med. – 2018. № 85. 390-398 p.
- [4] Mitchell C.M. Genitourinary changes with aging. / C.M. Mitchell, L.E. Waetjen. // Obstet Gynecol Clin North Am. – 2018. № 45. 737-750 p.
- [5] EVES Study Investigators. The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): prevalence, symptoms and impact of vulvovaginal atrophy of menopause. / S. Palacios, R.E. Nappi, N. Bruyniks, M. Particco, N. Panay. // Climacteric. – 2018. № 21. 286-291 p.
- [6] Therapies for the management of genitourinary syndrome of menopause. / S. Palacios, J. Combalia, C. Emsellem, Y. Gaslain, D. Khorsandi. // Post Reprod Health. – 2020. № 26(1). 32-42 p.
- [7] Kagan R. Practical Treatment Considerations in the Management of Genitourinary Syndrome of Menopause. / R. Kagan, S. Kellogg-Spadt, S.J. Parish. // Drugs Aging. – 2019. № 36(10). 897-908 p.

[8] Symptoms of menopause – global prevalence, physiology and implications. / P. Monteleone, G. Mascagni, A. Giannini, A.R. Genazzani, T. Simoncini. // *Nat Rev Endocrinol.* – 2018. № 14. 199-215 p.

[9] Labrie F. Intracrinology and menopause: the science describing the cell-specific intracellular formation of estrogens and androgens from DHEA and their strictly local action and inactivation in peripheral tissues. / F. Labrie. // *Menopause.* – 2019. № 26. 220-224 p.

[10] Effect of vaginal or systemic estrogen on dynamics of collagen assembly in the rat vaginal wall. / T.I. Montoya, P.A. Maldonado, J.F. Acevedo, R.A. Word. // *Biol Reprod.* – 2015. № 92(2). 43 p.

[11] Effect of Protease Inhibitors in Healing of the Vaginal Wall *Sci Rep.* / M. Florian-Rodriguez, K. Chin, J. Hamner, J. Acevedo, P. Keller, R. Ann Word. – 2019. № 9. 12354 p.

[12] Management of genitourinary syndrome of menopause in women with or at high risk for breast cancer: consensus recommendations from The North American Menopause Society and The International Society for the Study of Women's Sexual Health. / S.S. Faubion, L.C. Larkin, C.A. Stuenkel, G.A. Bachmann, L.A. Chism, R. Kagan, A.M. Kaunitz, M.L. Krychman and etc. // *Menopause.* – 2018. № 25. 596-608 p.

[13] The biochemical and pharmacological properties of ozone: the smell of protection in acute and chronic diseases. / R. Di Mauro, G. Cantarella, R. Bernardini, M. Di Rosa, I. Barbagallo, A. Distefano, L. Longhitano, N. Vicario, D. Nicolosi. // *Int. J. Mol. Sci.* – 2019. № 20. doi: 10.3390/ijms20030634. pii: E634. Review. PubMed PMID:30717203; PubMed Central PMCID: PMC6387239.

[14] Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. *Med.* / N.L. Smith, A.L. Wilson, J. Gandhi, S. Vatsia, S.A. Khan. // *Gas Res.* – 2017. № 7. 212-219 p. doi: 10.4103/2045-9912.215752. eCollection.

Bibliography (Transliterated)

[1] Genitourinary menopausal syndrome: diagnosis and treatment principles (brief clinical guidelines). / E.I. Ermakova, V.E. Balan, E.V. Tikhomirova, I.N. Lazareva, A.V. Lapina, E.M. Panin. // *Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist.* – 2017. No. 6. 89-95 p.

[2] Treatment of genitourinary syndrome in postmenopausal women: results of a survey of obstetricians and gynecologists in Russia. // *Honey. advice.* – 2017. No. 13. 157-164 p.

[3] Phillips N.A. Genitourinary syndrome of menopause: common problem, effective treatments. / N.A. Phillips, G.A. Bachmann. // *Cleve Clin J Med.* – 2018. No. 85.390-398 p.

[4] Mitchell C.M. Genitourinary changes with aging. / C.M. Mitchell, L.E. Waetjen. // *Obstet Gynecol Clin North Am.* – 2018. No. 45. 737-750 p.

[5] EVES Study Investigators. The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): prevalence, symptoms and impact of vulvovaginal atrophy of menopause. / S. Palacios, R.E. Nappi, N. Bruyniks, M. Particco, N. Panay. // *Climacteric.* – 2018. No. 21. 286-291 p.

[6] Therapies for the management of genitourinary syndrome of menopause. / S. Palacios, J. Combalia, C. Emsellem, Y. Gaslain, D. Khorsandi. // *Post Reprod Health.* – 2020. No. 26 (1). 32-42 p.

[7] Kagan R. Practical Treatment Considerations in the Management of Genitourinary Syndrome of Menopause. / R. Kagan, S. Kellogg-Spadt, S.J. Parish. // *Drugs Aging.* – 2019. No. 36 (10). 897-908 p.

[8] Symptoms of menopause – global prevalence, physiology and implications. / P. Monteleone, G. Mascagni, A. Giannini, A.R. Genazzani, T. Simoncini. // *Nat Rev Endocrinol.* – 2018. No. 14. 199-215 p.

[9] Labrie F. Intracrinology and menopause: the science describing the cell-specific intracellular formation of estrogens and androgens from DHEA and their strictly local action and inactivation in peripheral tissues. / F. Labrie. // *Menopause.* – 2019. No. 26. 220-224 p.

[10] Effect of vaginal or systemic estrogen on dynamics of collagen assembly in the rat vaginal wall. / T.I. Montoya, P.A. Maldonado, J.F. Acevedo, R.A. Word. // *Biol Reprod.* – 2015. No. 92 (2). 43 p.

[11] Effect of Protease Inhibitors in Healing of the Vaginal Wall *Sci Rep.* / M. Florian-Rodriguez, K. Chin, J. Hamner, J. Acevedo, P. Keller, R. Ann Word. – 2019. No. 9.

[12] Management of genitourinary syndrome of menopause in women with or at high risk for breast cancer: consensus recommendations from The North American Menopause Society and The International Society for the Study of Women's Sexual Health. / S.S. Faubion, L.C. Larkin, C.A. Stuenkel, G.A. Bachmann, L.A. Chism, R. Kagan, A.M. Kaunitz, M.L. Krychman and etc. // *Menopause.* – 2018. No. 25. 596-608 p.

[13] The biochemical and pharmacological properties of ozone: the smell of protection in acute and chronic diseases. / R. Di Mauro, G. Cantarella, R. Bernardini, M. Di Rosa, I. Barbagallo, A. Distefano, L. Longhitano, N. Vicario, D. Nicolosi. // *Int. J. Mol. Sci.* – 2019. No. 20. doi: 10.3390 /

ijms20030634. pii: E634.Review. PubMed PMID: 30717203; PubMed Central PMCID: PMC6387239.

[14] Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. Med. / N.L. Smith, A.L. Wilson, J. Gandhi, S. Vatsia, S.A. Khan. // Gas Res. – 2017. No. 7. 212-219 p. doi: 10.4103 / 2045-9912.215752. eCollection.

© Д.А. Горячева, В.Д. Курицына, Г.О. Гречканев, Т.В. Котова, Н.П. Угланова, 2021

Поступила в редакцию 25.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Горячева Д.А., Курицына В.Д., Гречканев Г.О., Котова Т.В., Угланова Н.П. Применение озонотерапии у пациенток с генитоуринарным менопаузальным синдромом и неспецифическим вагинитом // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 192-203. URL: <https://ip-journal.ru/>